

Informe Acoso sexual en Arqueología

Autoras:

María Coto Sarmiento

Lara Delgado Anés

Lourdes López Martínez

Jesús Martín Alonso

Ana Pastor Pérez

Apen Ruíz Martínez

María Yubero Gómez

RESPECT TO THE HARASSED?

Data collected during the months of June-August 2018 based on an online survey (320 participants). Results will be public and presented to section 2744 Friday 7th sept. Contact: respectarchaeology@gmail.com

¿Qué universidades son las más mencionadas?

Datos obtenidos durante los meses de julio-agosto 2018 a través de una encuesta voluntaria online (320 participantes). Los resultados serán públicos y presentados el 15 de septiembre 7 de sept. Contacto: respectarchaeology@gmail.com

#stopviolenceinarchaeology

ACOSO EN ARQUEOLOGÍA

Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

Arqueólogo preguntó a un profesor de la universidad si "estaba

#stopviolenceinarchaeology

ACOSO EN ARQUEOLOGÍA

Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

En la entrevista de trabajo para una obra, el señor que me

1. Introducción

Este informe nace de la voz colectiva de algunas arqueólogas una tarde cualquiera en un bar del barrio del Raval y posteriores encuentros tanto físicos como cibernéticos en Barcelona, Madrid o Edimburgo (Escocia, Reino Unido). A través de un diálogo informal, todas detectamos la necesidad de crear un instrumento que encuadrarse y diese voz, de forma preliminar, a una situación que se estaba repitiendo, que tenía continuidad y que habíamos experimentado en diversas formas: el acoso. Acoso es una palabra que puede encerrar múltiples situaciones, es un término con connotaciones peyorativas, y conlleva una diversidad difícil de detectar en algunos casos. Esta diversificación, primeramente recogida en nuestras conversaciones informales, lo convierte en un concepto complicado de tipificar o definir con unicidad: existen muchos tipos y formas de acoso. Con esa premisa decidimos no ahondar en definiciones ni en crear un instrumento "perfecto" para su análisis, sino que creamos una encuesta *online* que permitiese hacer una llamada de atención colectiva, a una situación que pudiésemos comenzar a paliar y combatir en un futuro.

La arqueología como disciplina era el hilo conductor, pero esta disciplina varía considerablemente entre lo que llamamos: arqueología programada o de gestión: la académica y la que se denomina profesional. Esos dos grandes grupos podrían subdividirse, pero optamos por crear esa división principal entre lo público y lo privado para agilizar la lectura de datos y estadística.

La idea primigenia era poder generar datos y compartirlos tanto a nivel *social media* como a través de una conferencia enmarcada en un evento de nivel internacional, que además tenía lugar en la ciudad de Barcelona (donde vivimos la mitad de integrantes de este proyecto). El lugar elegido fue en la *European Association of Archaeologist (EAA) 25th annual meeting*, un macro congreso donde se dan cita más de cuatro mil especialistas durante casi una semana. La sede de la conferencia estaba en el centro de Barcelona, en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona; un centro al que acuden estudiantes de diferentes disciplinas, por lo que el alcance de la propuesta sería transdisciplinar.

La encuesta se lanzó en verano a través de distintos canales de difusión con la intención de obtener datos recientes y a la vez prevenir de situaciones de acoso que pudiesen tener lugar durante las campañas arqueológicas estivales (la mayor parte de excavaciones organizadas por universidades tienen lugar en esta época y participan numerosos estudiantes). Los objetivos principales fueron: clasificar los datos por género, edad, relaciones de poder, repercusión del acoso, situación, consecuencias y universidades. Además, se añadía un espacio para relatar todo aquello que se desease comentar.

Los resultados parciales se publicaron en las redes sociales en distintas plataformas especializadas, con tal de dar a conocer el trabajo que estábamos haciendo y animar a otros participantes a rellenar la encuesta. Desde junio hasta finales de agosto de 2018, casi cuatrocientas personas decidieron compartir con nosotras su experiencia. Mayoritariamente, como era de esperar, recibimos respuestas provenientes de España o de países de habla hispana; pero también lanzamos una encuesta traducida al inglés, e intentamos distribuirla por los canales de difusión del propio congreso.

La mayoría de encuestados formaban parte de distintas universidades que cuentan con grados y másteres de arqueología, espacios donde la información circula a gran velocidad. El alto nivel de participación permitió obtener información relevante.

Para acompañar los datos recogidos y darlos a conocer a la mayor parte de asistentes del congreso, creamos diferentes acciones que permitiesen escenificar algunos de los momentos que habíamos vivido al conocer los datos de la encuesta (ver Fig. 1). Empapelamos la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona con una serie de carteles que reflejasen los principales datos o testimonios anónimos recogidos (esta fue la sección más compleja a nivel emocional). Los carteles incluían datos estadísticos y testimonios en ambos idiomas. Los testimonios fueron anónimos para preservar la identidad de los participantes -ninguna palabra se cambió de orden-. Se pegaron carteles en castellano e inglés por todas las plantas y pasillos de forma que los estudiantes y asistentes del congreso pudiesen leerlos e incluso interaccionar con ellos dejando sus mensajes. En un principio los gestores de la universidad nos solicitaron su retirada, pero finalmente muchos de ellos pervivieron a lo largo del congreso y semanas posteriores. En las siguientes líneas, se pueden observar algunos de los carteles que recogen las estadísticas, así como dos diseños destinados a interactuar con los asistentes. Los ejemplos recogen tanto resultados de las encuestas como testimonios de las personas acosadas (Fig.1).

#stopviolenceinarchaeology
ACOSO EN ARQUEOLOGÍA
 Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

75%
 DE LOS CASOS DE ACOSO
 TIENE LUGAR EN EL
 SECTOR PÚBLICO EN
 ESPAÑA

Acoso por Comunidades

■ Más de 40 casos
 ■ Entre 10-40 casos
 ■ Menos de 10 casos

Data collected during the months of June-August 2018 through a volunteer online survey (326 participants). Results will be public and presented in the session #P14, Friday 7th Sept. Contact: respectarchaeology@gmail.com

#stopviolenceinarchaeology
ACOSO EN ARQUEOLOGÍA
 Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

**EN EL 89% DE CASOS
 NO HUBO
 CONSECUENCIAS
 LEGALES**

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL ACOSADOR
 CON RESPECTO AL ACOSADO?

■ POR DEBAJO 10 %
 ■ IGUAL 20 %
 ■ POR ENCIMA 70 %

Data obtained during the month of June-August 2018 through a volunteer online survey (326 participants). Results will be public and presented in the session #P14, Friday 7th Sept. Contact: respectarchaeology@gmail.com

#stopviolenceinarchaeology
**HARASSMENT
 IN ARCHAEOLOGY**
 Spanish results based on more than 300 answers

After rejecting
 his sexual
 advances, a
 project supervisor
 demoted me to
 full-time lab work
 and threatened to
 destroy my career.

Data collected during the months of June-August 2018 based on a volunteer online survey (326 participants). Results will be public and presented in the session #P14, Friday 7th Sept. Contact: respectarchaeology@gmail.com

#stopviolenceinarchaeology
ACOSO EN ARQUEOLOGÍA
 Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

En excavaciones de
 voluntaria se
 generaban
 verdaderas
 camaraderías cuyos
 debates consistían
 en quien estaba más
 buena o a quien se
 iban a follar, a
 cuántas se iban
 tirar etc...

Data obtained during the month of June-August 2018 through a volunteer online survey (326 participants). Results will be public and presented in the session #P14, Friday 7th Sept. Contact: respectarchaeology@gmail.com

#stopviolenceinarchaeology
ACOSO EN ARQUEOLOGÍA
 Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

¿QUIERES CONTAR ALGO?

Data obtained during the month of June-August 2018 through a volunteer online survey (326 participants). Results will be public and presented in the session #P14, Friday 7th Sept. Contact: respectarchaeology@gmail.com

#stopviolenceinarchaeology
ACOSO EN ARQUEOLOGÍA
 Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

Me decía que si me
 dejaba hacer un
 masaje le diría a
 mis profesores que
 me pusieran
 matrículas de
 honor.

Data obtained during the month of June-August 2018 through a volunteer online survey (326 participants). Results will be public and presented in the session #P14, Friday 7th Sept. Contact: respectarchaeology@gmail.com

Fig 1. Ejemplo de carteles con algunos testimonios de las personas encuestadas.

Además de generar esta acción de denuncia, participamos en una conferencia especializada dentro del programa general del congreso. Esta sesión cuyo título era *The women dimension in Archaeology: between politics and social constrains* (la dimensión de las mujeres en arqueología: entre política y constricciones sociales) tuvo lugar el viernes día 7 de septiembre en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y fue impartida por nuestra compañera Apen Ruiz bajo el título de *Invisible violences: from Gender as a subject matter to examine gendered practices*. Hay que resaltar que dentro de la [Asociación Europea de Arqueólogos](#) (*Archaeology of Gender in Europe, AGE*) existe un grupo que trabaja cuestiones de género, y que fue contactado a lo largo de todo este proceso de cara a participar de forma conjunta y especialmente colaborar en la difusión de la encuesta. Este grupo trabaja fundamentalmente a nivel teórico, y cuenta con un gran número de integrantes a nivel internacional. No se debe confundir con otros grupos de [arqueólogas feministas](#), que poco a poco han ido surgiendo en los últimos años.

Por último, convocamos un taller denominado "Stop Acoso sexual en arqueología" (Fig. 2) en torno al acoso sexual en arqueología, abierto a cualquier participante y que tendría lugar en un espacio neutro, cercano a la universidad, a una hora en la que ya no hubiese conferencias para que pudiesen asistir un mayor número de personas (ver pág. 45 para más detalles). El sitio elegido fue el [Espai Mallorca](#), un centro autogestionado ubicado a pocos metros de la universidad en la Plaza Vicenç Martorell. Los resultados obtenidos en este taller también se han agregado a este informe. Finalmente, se trabajó en crear puntos de apoyo y sinergias, confluir en un uso del lenguaje y niveles de agresión.

Fig 2. Cartel del taller organizado en el Espai Mallorca sobre acoso sexual.

Todas estas acciones buscaban estimular un punto de partida y generar nuevos grupos de trabajo y detección para el futuro. Creemos que las acciones virtuales deben complementarse con acciones directas, a pesar de las limitaciones de espacio y tiempo que poseen las segundas.

Generar una sinergia entre arqueólogas para trabajar juntas en el futuro, y que este trabajo no quede en una acción única en el tiempo creando espacios más seguros tanto en la esfera pública como la privada, será un reto que tengamos que afrontar lo antes posible. Esperamos que sirva a todas.

2. ¿Qué es el acoso sexual?

Descripción

Basado en los protocolos de la Universidad de La Laguna y de la Universidad Complutense de Madrid, acoso sexual se puede definir como:

"Cualquier comportamiento, verbal, no verbal o físico, de naturaleza sexual y no deseados por la persona que los recibe que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la integridad física o psicológica de una persona. Asimismo, es fundamental destacar, en el caso del acoso heterosexual contra las mujeres, que es el mayoritario, se considera que además de afrentar a la dignidad es discriminatorio por razón de sexo (destacando la sexualización de las mujeres como uno de los instrumentos e indicadores de la desigualdad de género), y se cataloga el acoso sexual como violencia de género" (Protocolo ULL, 2014, p.22, Protocolo UCM, 2016, p. 14).

Por lo tanto, se pueden considerar acoso sexual:

- Contacto físico no solicitado y deliberado (palmadas, tocamientos, pellizcos, etc.).
- Comentarios e insinuaciones no solicitados acerca de la apariencia física, aspecto u otros.
- Miradas o gestos de carácter sexual que puedan incomodar.
- Bromas de carácter sexual que puedan incomodar a la persona.
- Chantaje sexual basado en una relación de poder donde la persona acosadora se encuentra en una situación de poder a la persona acosada.

- Ofrecimiento, insinuación e invitaciones que puedan comprometer a la persona acosada.
- Conductas que creen un ambiente intimidatorio de trabajo (acoso sexual ambiental), basado en el comportamiento hostil, sexista u ofensivo.

A continuación se describen los tipos de acoso más comunes detectados en la encuesta. Aunque existen diversos tipos de acoso, únicamente se han incluido las definiciones de los acosos de carácter sexual o sexista basados en el objetivo de la encuesta (físico, verbal, visual y virtual).

Tipos de acoso

Acoso sexual físico

Se basa en el contacto físico no consentido (tocamientos, pellizcos, agarrar, palmadas, pellizcos, realizar acercamientos deliberados, forzamiento con índole sexual, etc.).

Acoso sexual verbal

Se basa en crear un ambiente verbal intimidatorio hacia la víctima (piropos, comentarios de carácter sexual, etc.).

Aunque se trata de un tipo de acoso diferente, se relaciona también con el acoso sexista basado en la comentarios sexistas e inapropiados, ridiculizar a la persona por razón de sexo, asignar tareas inferiores, despreciar o ridiculizar el trabajo de la persona por razones de sexo, etc.

Acoso sexual visual

Realizar gestos o miradas de carácter sexuales e intimidatorio (mirar escote).

Acoso sexual virtual

Acoso sexual basado en el acoso virtual sexual deliberado y no consentido (envío de fotografías de carácter sexual no consentidas, envío masivo de información de carácter sexual, chantaje sexual en la red, etc.). Al ser un tipo de acoso nuevo, relacionado con el acceso a las nuevas tecnologías, este último está en fase de incluirse en los manuales de protocolos de acoso sexual. En la encuesta, se ha incluido este tipo de acoso dentro del verbal, ya que la mayoría respondían a mensajes de tipo verbal a través de las redes sociales.

3. La encuesta

Descripción, desarrollo y metodología

La intención principal de crear una encuesta sobre acoso sexual en arqueología fue dar voz colectiva a todas aquellas personas que habían pasado o estaban pasando por diversos episodios de acoso sexual de distinta índole y magnitud. Queríamos, por lo tanto, dar a conocer esta situación y visibilizar de un modo general esta problemática para poder generar unas pautas que ayuden a actuar antes tales episodios. Una forma sencilla y cercana fue a través de la elaboración de una encuesta online. Aunque conocíamos los pros y los contras de hacer una encuesta a través de internet (y más una plataforma como Google Form), sabíamos que era la única forma de poder llegar a una comunidad más amplia que mediante entrevistas personales.

Los episodios de acoso están salpicados por un miedo a las represalias, la proximidad de los agresores y el proceso de externalizar una situación emocionalmente difícil. Por estos motivos, fue complicado poder contactar con personas para realizar entrevistas personales y hablar. Esto es debido a varios factores relevantes: el miedo que existe todavía a las consecuencias, el silencio y la delicadeza del tema. En consecuencia, decidimos crear una encuesta anónima donde las personas podían responder a una serie de preguntas sin ser públicamente reconocidas, guardando los datos de forma confidencial, pero a su vez dejando una opción para ser contactados, así como un *email* para poder intercambiar información en un futuro. También se dio la posibilidad de no responder a algunas preguntas o testimonios complementarios tuviesen su origen o referencia a algún episodio difícil o traumático. Esto favoreció que mucha gente se decidiese hablar para explicar su caso, proporcionando una serie de datos concretos que podían ser verificados posteriormente.

Para elaborar la encuesta *online*, nos basamos en una encuesta preexistente en el campo de la Academia desarrollada por la prof. Dra. [Karen Kelsky](#). Se trata de una encuesta *online* que incluye más de 1.000 casos de acoso sexual en centros académicos de todo el mundo. En nuestro caso, se tomaron las preguntas y se adaptaron al marco de la arqueología general. Asimismo, se decidió no hacer ninguna distinción entre lo público o lo privado dentro del sector arqueológico, es decir, podían participar todas aquellas personas englobadas en el campo de la arqueología (estudiantes, trabajadores, profesores, alumnos) tanto del sector público como del privado.

A **nivel general** destacamos como puntos principales:

- La encuesta se abre el 12/06/2018 y se cierra el 10/08/2018 (con una ampliación hasta el 17/08/2018). Como hemos indicado previamente, seleccionamos esta fecha coincidiendo con el inicio de las excavaciones arqueológicas de verano. Nuestro objetivo aquí fue conocer si esta problemática seguía ocurriendo en excavaciones que ya habíamos detectado previamente casos de acoso.
- La encuesta se hizo *online* a través de la plataforma de Google Form. Se realizó en dos idiomas: castellano e inglés para llegar a un público más amplio (debido al interés de difundir sus datos en un congreso internacional).
- Los participantes podían rellenar la encuesta una sola vez y mediante una cuenta verificada de Gmail.
- Los participantes tenían la posibilidad de dejar preguntas en blanco.
- Los resultados que presentamos aquí fueron obtenidos a partir de los datos, seleccionando únicamente el caso concreto de España. Asimismo, se incluyeron aquellos participantes procedentes de España que habían hecho la versión de la encuesta en inglés.
- Detectamos casos procedentes de Latinoamérica y de otros países europeos que fueron reportados a otra encuesta realizada de carácter internacional.

- Se comprende que la encuesta puede contener un posible sesgo al tratarse de una encuesta *online*, siendo únicamente posible tratar su veracidad mediante la verificación de la cuenta Gmail y los comentarios. No creemos que sea un valor fundamental en la interpretación de los resultados acorde con el objetivo de este trabajo.
- Dentro de la encuesta se detectaron y eliminaron respuestas con intención de manipularla/sesgarlas intencionalmente través de respuestas que hicieron cuestionar su posible veracidad, así como se aceptaron un mínimo de respuestas en la encuesta.
- Los datos aquí presentados muestran una valoración de la encuesta realizada y en ningún caso representan al 100 % de la población activa que se dedique a la disciplina de la arqueología en todas sus facetas.
- Todos los datos recopilados en esta encuesta fueron confidenciales y estaban protegidos por las leyes nacionales e internacionales que aplicasen (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (Texto pertinente a efectos del EEE).
- Se creó un correo electrónico para cuestiones relacionadas con la encuesta: respectarchaeologists@gmail.com.
- Los canales principales de difusión de la encuesta fueron a través de diferentes redes sociales.

Preguntas de la encuesta

1 Género

2 Edad

3 Ciudad

4 Disciplina

5 ¿Has sufrido alguna vez algún tipo de acoso sexual durante tu carrera arqueológica (sea como estudiante, trabajadora, investigadora, docente u otros)? (ten en cuenta el acoso en un sentido amplio, puede ser físico, psicológico, verbal, de acecho u otros)

6 En caso de que tu respuesta sea "NO" ¿sabes de alguien que haya sufrido acoso?

7 En caso de que tu respuesta sea "SÍ". ¿Cuéntanos qué pasó y cuándo (especifica el año también, por favor)? (No dudes en contarnos tu experiencia, pero si no te sientes con ganas, simplemente responde algunas preguntas sobre estadísticas)

8 ¿En qué excavación/prospección/proyecto de investigación/institución/centro de investigación o educativa ocurrió?

9 ¿En qué país?

10 ¿Qué tipo de investigación era?

-
- 11 **Género de la persona acosadora**
 - 12 **Posición de la persona acosadora**
 - 13 **¿Hablaste con alguien sobre el tema?**
 - 14 **En caso afirmativo, ¿hubo consecuencias?**
 - 15 **¿Puedes explicar el impacto que esta situación de acoso tuvo en tu carrera y/o en tu vida cotidiana?**
 - 16 **¿Hay algo más que quieras contarnos?**
 - 17 **¿Te gustaría recibir un informe sobre esta investigación? En caso afirmativo puedes escribir tu mail y te mandaremos toda la información disponible. Tu mail no será utilizado para otros usos ni será publicado**

Opciones de respuestas

1 Masculino/ Femenino/ No-binario/ Otros/ Preferiría no decirlo

2 Respuesta libre

3 Respuesta libre

4 Respuesta libre

5 Sí/ No/ Quizás pero no sé si se puede considerar acoso

6 Respuesta libre

7 Respuesta libre

8 Respuesta libre

9 Respuesta libre

10 Pública/Privada

11 Mujer/ Hombre/ No-binario/ Prefiero no decirlo

12 Por encima de ti/ mismo que tú/ Por debajo de ti

13 Sí/No

14 Respuesta libre

15 Respuesta libre

16 Respuesta libre

17 Respuesta libre

4. Análisis de datos

Datos de participación

Total participantes de la encuesta: 358 participantes

Total participantes procedentes de España: 326 participantes

Total participantes procedentes de países latinoamericanos: 32 participantes

Total participantes que fueron eliminados por sospecha: 5 participantes

Total usados para el estudio de datos: 321 participantes

1 Género

Fig 3. Género de las personas encuestadas.

2 Edad

Fig 4. Edad de las personas encuestadas (N: 294).

4

¿Has sufrido alguna vez algún tipo de acoso sexual durante tu carrera arqueológica (ya sea como estudiante, trabajadora, investigadora, docente u otros)?

Fig 6. Participación por género. Otros géneros no se contabilizaron por falta de datos en esta parte.

5

En caso de que tu respuesta sea "NO" ¿sabes de alguien que haya sufrido acoso?

6

Fig 7. Personas que conocen a alguien que ha sufrido acoso (N: 164).

Tipo de investigación (naturaleza del proyecto/excavación)

Fig 8. Tipo de investigación (N: 201).

Género de la persona acosadora

Fig 9. Género de la persona acosadora (N: 207).

Posición de la persona acosadora

Fig 10. Posición de la persona acosadora (N: 203).

¿Hablaste con alguien sobre el tema?

Fig 11. Personas que hablaron de su acoso con otras personas (N: 204).

10 ¿Hubo consecuencias?

Fig 12. Consecuencias del acoso (N: 148). Es necesario destacar en esta gráfica que las personas que han respondido no necesariamente han sido acosadas sexualmente, pero sí han vivido situaciones de acoso cercanas hacia otras personas.

5. Narrativas

Análisis del acoso en las narrativas

Recientes estudios realizados en espacios académicos de la península cuantifican la ocurrencia de acoso a partir del número de personas que hacen denuncias, es decir, visibilizan la dimensión cuantitativa y, por tanto, nos permiten entender el alcance de la violencia sexual en contextos académicos (Navarro-Guzmán et al., 2016; Puigvert et al., 2017). El objetivo de la parte cualitativa de la entrevista era ir un poco más allá de los resultados y escuchar las voces de las personas que habían vivido situaciones de acoso. En la entrevista realizada, cuando las personas encuestadas contestaron afirmativamente a la pregunta ¿has sufrido alguna vez algún tipo de acoso sexual durante tu carrera arqueológica?, les invitamos a que explicaran qué había pasado. De este modo, recogimos narrativas que nos permitiesen visibilizar y analizar la complejidad y diversidad de los escenarios de acoso sexual.

Las preguntas abiertas de la encuesta nos posibilitaron entender mejor las percepciones de los entornos sociales en los que se producen dichos casos, la brutalidad de su impacto, las consecuencias que tienen para las personas que las sufren, así como la frecuente impunidad para las personas que las ejercen.

Tal como otros estudios apuntan, entendemos el acoso sexual no como un caso aislado ni una cuestión de comportamiento inadecuado, ni de mala interpretación de mensajes, sino como un mecanismo de control y coerción que funciona para producir y reproducir el reparto de poder en una estructura sumamente heteropatriarcal (Lazar et al., 2014).

En este sentido, las narrativas, desvelan aspectos que nos han permitido delinear algunos patrones o líneas generales de cómo funciona la violencia sexual en el contexto arqueológico, a pesar de tener ciertas particularidades (relacionadas principalmente con el trabajo de campo en excavación arqueológica). Es decir, queríamos saber si el acoso sexual que se ejerce en arqueología presenta ciertas características que pueden entenderse dentro de la historia de la propia disciplina: el machismo que se simboliza y se ejerce con la figura del arqueólogo hombre. Es posible, que en un contexto actual de mayor feminización de la disciplina (Luxan et al., 2018) este *status quo* de poder se vea en peligro y por tanto se castigue aún más a las mujeres que trabajan en el campo o/y que ostentan cargos de dirección.

Aunque la muestra no corresponda al total del mundo de la arqueología, estas nos desvelan una serie de manifestaciones complejas de las violencias. Algunas de estas violencias son más habituales y más visibles que otras, algunas son quizás reconocidas socialmente por su presencia en otros contextos, y tenemos constancia de otras violencias, que aunque parezcan más insignificantes producen igualmente mucho dolor y siguen funcionando como mecanismos de control y mantenimiento de las relaciones de poder. Entendiendo especialmente la excavación arqueológica como un espacio social, un lugar en el cual existen relaciones sociales interferidas por unas relaciones de poder, y por tanto de género, algunos de los ejes centrales que nos permitieron organizar las narrativas son: 1) cómo se manifiestan el acoso sexual en el contexto arqueológico, es decir, qué tipos de acoso se ejerce, si aparecen de igual forma en contextos académicos que en contextos de excavaciones, 2) si están presentes de igual forma en excavaciones privadas que en públicas, 3) cómo reaccionaron las personas que sufrieron violencias, y 4) cuáles fueron las consecuencias que tuvieron.

Un primer análisis nos permitió clasificar el tipo de acoso que se da en contextos arqueológicos públicos, tanto en excavaciones como en espacios académicos. En la mayoría de los casos las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que han sufrido acoso en el contexto de excavaciones arqueológicas, este ha sido de tipo verbal y visual (ver Fig. 13 a continuación).

Fig 13. Resultados de la encuesta del tipo de acoso. Existe una prevalencia del acoso verbal con respecto al resto. En la encuesta, personas explicaron que habían sufrido varios tipos de acoso a la vez, contabilizándose por separado como muestra la imagen. Los *cyber* acosos se contabilizaron en su mayoría en acoso verbal (N: 138 basado en las detecciones claras del tipo de acoso. Otros casos tuvieron que ser descartados por poco concluyentes).

El cuerpo

En algunos casos las mujeres reciben comentarios que tienen que ver directamente con el cuerpo, siendo en su mayoría comentarios realizados por personas que ostentan una posición de poder dentro del contexto de excavación arqueológica. Por ejemplo, una mujer explicó que recibía "comentarios de superiores varones sobre mi físico". Aunque en otras ocasiones son comentarios de otros miembros del equipo que declaran abiertamente que "no hay nada más sexi que una mujer poniéndose en pie tras excavar, sacándose las bragas de la raja del culo."

En otros casos son los trabajadores de la excavación, no necesariamente arqueólogos que enuncian frases como "tú lo que necesitas es un buen polvo, yo te la metía hasta la garganta", tal como explica una de las encuestadas; o el caso de una arqueóloga que durante la excavación recibía constantemente miradas molestas de obreros de la construcción "mirándome de forma insistente el pecho". Los comentarios acosadores no se refieren solamente al cuerpo físico, a veces las mujeres cuentan que solo por el hecho de ser mujer se te excluye con frases como "ah! Pero tú eres una mujer! Tú no deberías estar aquí rodeada de tierra y barro, tú deberías estar en un campo lleno de flores". Este tipo de comentarios que forman parte de un ámbito de violencia verbal se extienden a otros escenarios como congresos en los que se les recuerda a las mujeres que "a pesar de que seas ponente y expongas los resultados de un proyecto...", su presencia "...es como compañía, para hacer "bonito" y entretener a los "jefes", como comentó una participante. Otra de las mujeres entrevistada cuenta que "un profesor me denigró diciendo que con un rostro bonito debía dedicarme a otra cosa, que allí solo distraía." Estos son casos contundentes en los que por el simple hecho de ser mujer y tener un cuerpo de mujer, se cosifica el rol en el ámbito científico.

El grupo

Una de las características del trabajo arqueológico en la comunidad universitaria es que se realiza en contextos grupales, en los cuales se generan relaciones de poder dentro de un grupo. Estos contextos, en muchos casos, tienden a normalizar la violencia sexual expresada de forma física, visual o verbal. Por ejemplo, en gran parte de las excavaciones se escuchan conversaciones, chistes, o anécdotas con un tono claramente machista y heteronormativo, que facilitan un entorno no solo incómodo para las mujeres, y sin duda algunos hombres, sino que además se normaliza la violencia verbal como algo que forma parte del cotidiano de las relaciones y dinámicas sociales.

Este tipo de comentarios normalizan un ambiente en el que las mujeres arqueólogas están claramente marcadas como *outsiders*. Tal como nos cuenta otra de las personas que compartieron su experiencia: "tuve un compañero que no paraba de hacer chistes asquerosos sobre las mujeres". Por tanto, las excavaciones se convierten en espacios en los que "se generan verdaderas camaraderías cuyos debates consisten en decidir quién estaba más buena o a quién se iban a follar, a cuántas se iban tirar etc."

La jerarquía

Otro aspecto a destacar son las estructuras claramente jerárquicas en las excavaciones arqueológicas. La gran mayoría de los casos son hombres los que ostentan la posición de director, y es bastante frecuente que se utilice la violencia como parte de este ejercicio de poder. Por ejemplo, una estudiante que participó en excavaciones menciona que "el director de la excavación ponía a las chicas en trabajos que pudiera mirarles el culo o el escote con libertad". Además, estas narrativas nos permiten ver un serie de violencias que aún siendo visuales, van dirigidas a mantener un orden establecido y a perpetuar una estructura de poder. Esta jerarquización arqueológica recuerda a las mujeres desempeñar ciertos roles o ejercer ciertas tareas delimitadas por los mandatos de género. Como indicador, en una de las respuestas se cuenta que el profesor al saber que la estudiante realizaba prácticas de Antropología Física limpiando huesos, le dijo que "a las mujeres nos gustaba mucho limpiar". En otro caso, una estudiante al finalizar el primer año de carrera, un profesor la invitó a realizar unas prácticas con su equipo, pero "me avisó de que por ser mujer no me permitiría participar en la excavación, sino en tareas de documentación, ya que consideraba que las mujeres no somos lo suficientemente fuertes como para realizar tareas que requieran esfuerzo físico".

El poder

En otras ocasiones los comentarios están claramente dirigidos a cuestionar el rol que algunas mujeres tienen en espacios de poder. Por ejemplo una de las mujeres que respondió la entrevista nos dice "que te digan, siendo la directora de la excavación: guapísima, niña, preciosa, encanto, etc. y tener que recordarles cuál es tu nombre, apellidos y cargo en esa intervención". En algunos casos, algunas mujeres han sufrido claros impedimentos para formar parte de equipos de investigación, al recibir comentarios como "con lo guapa que era mejor se buscará un marido que la mantuviera". Otro tipo de acoso que aparece en las respuestas son los *cyber* acosos que se dan normalmente en contextos académicos en los que hay un claro ejercicio de poder por parte del profesor. Por ejemplo, una estudiante cuenta que "un profesor en segundo de carrera, vía Facebook nos invitó a seguir una página de edad media. Obtuvo nuestros perfiles y a una compañera le decía "piropos", básicamente le tiraba los trastos, diciéndole que tanto ella como su madre eran guapísimas". En ocasiones el acoso pasa por vías más tradicionales como la correspondencia vía *mail* que según cuenta una estudiante "siempre comenzaba con un "hola, cachorrito".

Dimensión física

Además de los acosos verbales, algunas de las personas que contestaron la encuesta hablan de acoso físico, que está especialmente presente en contextos de excavaciones arqueológicas. Existen ejemplos en los que el director de la excavación pasaba el tiempo "tocándome el culo", hasta estrategias menos visibles como la experiencia que nos cuenta una estudiante al referirse a la convivencia durante las excavaciones. La arqueóloga narra que "había dos casas para dormir, (el director) cambió a todos los que se quedaban los fines de semana a dormir en la excavación a la otra casa y me dejó sólo a mí con él en la primera casa. Cuando volvía a la casa por la noche me ofrecía alcohol, dormir con él y me decía que si me dejaba hacer un masaje le diría a mis profesores que me pusieran matrículas de honor.

Yo a todo le decía que me dejara en paz. Cuando me encontraba me daba abrazos aunque intentara quitarme. Una de las noches entró en mi habitación mientras dormía, y yo le tiré una zapatilla". Este tipo de actitudes se encuentran en muchos casos silenciadas por el grupo, y no es de extrañar que las arqueólogas mencionen que aunque todo el mundo sabe, es una especie de secreto compartido, nadie dice nada. Tal como nos cuenta una de las entrevistadas: "además, en dicha excavación, tuve la impresión de que el equipo técnico, durante las campañas iban detrás de las voluntarias con el propósito de acabar acostándose con ellas, doblando ellos en edad y teniendo un cargo superior a ellas, es decir, desde una posición totalmente jerárquica. Es más, esa misma noche en la que el técnico intentó algo conmigo, más tarde le vi insistiendo a otra voluntaria, que en ese momento ella estaba en un estado de embriaguez por el alcohol".

El acoso físico está también presente en contextos académicos, fuera de la excavación, y está claramente relacionado con jerarquías de poder. Por ejemplo, una estudiante cuenta que "durante la carrera, cuando estaba en primero (febrero del año 1999), durante una revisión de examen, un profesor y catedrático de Historia Política se sentó a mi lado para ver el examen y colocó su entrepierna en mi rodilla. Empezó a frotarse". O el caso de una profesora que narra varios episodios de violencia por parte de diferentes colegas profesionales que ostentan posiciones de poder, como por ejemplo el vicedecano de la universidad donde trabajaba que "me entró a los morros sin mediar palabra y sin mi consentimiento. En dos ocasiones en mi despacho" o un colega profesor que "me sujetó forzándome contra la pared para intentar besarme. Al zafarme, no paró durante meses de llamarme por teléfono y amenazarme". Finalmente, otro aspecto que las narrativas visualizan es el tema de las consecuencias ante los hechos. En la mayoría de las ocasiones, se respondió a la pregunta sobre si hubo consecuencias para la persona acosadora con un rotundo no: "No, era el director, ¿cómo iba a haber consecuencias?". En este sentido, también nos interesaba saber qué habían hecho las personas que habían sido víctimas de acoso, y cómo ellas consideraban que les había influido en sus vidas, y por otro lado también queríamos saber si había ocurrido algo con los agresores.

El silencio

El hecho de que no haya habido denuncias no implica que las víctimas no hayan compartido sus experiencias con otras personas. Se documenta mayormente que las víctimas hablaron con personas cercanas a su entorno o, en menor medida, habían realizado un tipo de queja formal. Por ejemplo, una de las personas cuenta que, aunque en un primer momento ella no dijo nada "hubo consecuencias meses más tarde, cuando volvió a hacer otro comentario machista hacia mi persona y decidí poner una queja formal. A partir de ahí otras compañeras decidieron también explicar que la misma persona había hecho comentarios soeces hacia ellas y con todas las quejas conseguimos que nuestra empresa no contestara más a ese cerdo." En general, por las respuestas obtenidas, está bastante claro que muchas de las personas que han sufrido abusos en ámbitos arqueológicos, sea en excavaciones, en universidades, en ámbito privado contractual, o en ámbito público, a pesar de lo traumático de las situaciones de acoso, se sienten mejor cuando consiguen hablar, pero son muy conscientes de que a pesar de que las relaciones abusivas y el acoso sexual es algo conocido, se normaliza y pocas veces los acosadores son represaliados. Por ejemplo, una de las personas que respondió valora incluso como "positivo" el ser consciente de lo que le estaba ocurriendo: "el impacto fue positivo, porque me sentí más fuerte para luchar y quejarme si volvía a verme en situaciones similares, también en parte, porque por parte de la empresa y compañeros tuve mucho apoyo y comprensión. Pero en el momento me sentí con mucha rabia y sentí asco hacia esa persona". A pesar de que no se realizaron denuncias, y que el tema del acoso está envuelto de mucho silencio, en las respuestas se vislumbra que se crean lazos de solidaridad entre iguales y las mujeres tienen muy claro que el acoso se da en contextos de violencia sexual estructural; por ejemplo, una de las encuestadas nos cuenta que "en algunas ocasiones lo comentábamos en privado entre las compañeras, en otras ocasiones guardé silencio porque te consideran que estas loca y quieres malmeter o simplemente te consideran que tú eres la provocadora".

O en otra respuesta se menciona que las situaciones de acoso le "hizo ser consciente de la desigualdad en la que vivimos las arqueólogas. Me hizo querer cambiar las cosas, y luchar desde el plano profesional y personal para cambiar la arqueología".

Fig 14. Reacciones de las personas encuestadas ante un acoso a partir de las narrativas. Cambio de rutina corresponde a actuar de forma diferente o evitar a su agresor; abandono corresponde a dejar una asignatura, excavación, etc. tras el acoso; no impacto se entiende como que la persona no fue consciente en ese momento; decepción y frustración es cuando la persona se frustra consigo misma por su no reacción; normalización cuando la persona considera que es algo que ocurre y que es normal; psicológico cuando la persona ha tenido que solicitar asistencia psicológica después del acoso e incomodidad e inseguridad cuando la persona se ha visto en insegura o incómoda después del acoso (N: 122 basado en las detecciones claras del tipo de síntoma. Otros casos tuvieron que ser descartados por poco concluyentes).

El contexto de la empresa privada en arqueología

En contextos de empresa privada, parece que en algunas ocasiones sí hubo más consecuencias que en la pública en forma de despidos, apertura de expedientes, etc. Una arqueóloga nos cuenta que no hubo consecuencias a pesar de que ella habló con los supervisores, "por razones obvias; el acosador era quien sufragaba la excavación". Además, era muy consciente de que se normaliza la situación porque "cuando lo conté, a nadie le sorprendió especialmente, se ve que el señor tenía cierta fama adquirida como viejo verde". Como claramente se menciona en alguna de las respuestas, "era un secreto a voces pero nadie hizo nada" o "el ente promotor de los trabajos no hizo nada por evitar el acoso del que era conocedor desde el principio".

Conclusiones

A partir de todas las respuestas a la encuesta, resulta claro que en la inmensa mayoría de las ocasiones las personas acosadoras ostentan posiciones de poder que les convierte en seres impunes, tal como nos cuenta una estudiante que había decidido callarse porque al "hablarlo con unas amigas llegamos a la conclusión que para mí era más beneficioso no montar ningún revuelo. Lo peor es que sigo pensando que por muy triste que sea, a nivel académico fue la mejor decisión. Con los años, descubrí que este hombre tenía toda una fama que lo perseguía. Hoy en día creo que está jubilado aunque siempre fue una persona con prestigio, columnista en periódicos". Otro aspecto a resaltar que ya se ha comentado anteriormente, son las redes de amistad que convierten a los agresores en seres impunes como nos cuenta una arqueóloga "a pesar de que hubieron múltiples quejas, él siguió trabajando ahí. Con una disculpa hacia los gerentes bastó, pues eran sus amigos".

En general, el análisis de las narrativas nos permite detectar patrones tanto del comportamiento de los acosadores como de las personas acosadas. Resulta interesante destacar que los resultados dieron un patrón bastante común: la mayoría tuvieron lugar en el sector público entre personas que ostentaban un cargo de poder por encima de la persona acosada y no hubo ninguna repercusión o consecuencia para la persona acosadora pero sí para la acosada.

Esto parece indicar que, incluso existiendo protocolos de actuación en algunas universidades, parece que no están funcionando correctamente. Este análisis de las narrativas acompaña los datos cuantitativos a través de un lenguaje claro y escalofriante: el miedo a la pérdida de empleo o a fracasar en la carrera académica han acallado muchas voces en el ámbito arqueológico -al igual que ha sucedido en muchos otros-.

6. Difusión

Introducción

La difusión de la encuesta a través de las redes sociales fomentó la aparición de diferentes noticias en torno a esta problemática. El grupo no contó con ningún perfil asociado a las redes sociales ni tampoco se planificó ninguna estrategia más allá de la difusión de la encuesta. En las tareas de difusión participó de forma muy activa el colectivo **CRAS** (Centro Revolucionario de Arqueología Social).

La respuesta fue inmediata, teniendo una gran repercusión en las redes sociales con la participación de más de 300 personas en la encuesta.

Detalles de la publicación

CRAS - Centro Revolucionario de Arqueología Social
Publicado por Jesus Martin Alonso (?) · 12 de junio ·

Compartimos con vosotras este formulario sobre "Acoso sexual en Arqueología" que unas compañeras arqueólogas y nosotras mismas hemos desarrollado e impulsado. Queremos aprovechar para darle la máxima difusión de cara al próximo encuentro de la EAA en Barcelona, para que este grave problema estructural comience también a aflorar en nuestro ámbito profesional. Reilena, comparte y difunde!
#arqueologiaenlucha #femvolucion
<https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdCrmnGGy-teAdc6S.../viewform>

DOCS.GOOGLE.COM
Acoso sexual en Arqueología
Survey based on <https://theprofessorisin.com/2017/12/01/a-crowdsourced-survey-of-sexual-harassment-in-the-academy/> Types of sexual harassment from <https://opinionfront.com/different-types-of-harassment-in-workplace> and <https://www.eeoc.gov/policy/docs/currentissues.html> Data will be

Consigue más Me gusta, comentarios y contenido compartido
Promociona esta publicación por 15 € para llegar a un máximo de 2400 personas.

3412	132	472	Promocionar publicación
Personas alcanzadas	Interacciones	Clics	

Rendimiento de tu publicación

3412 Personas alcanzadas

132 Reacciones, comentarios y veces que se ha compartido

76	32	44
Me gusta	En la publicación	En veces compartido
6	4	2
Me encanta	En la publicación	En veces compartido
2	0	2
Me divierte	En la publicación	En veces compartido
2	0	2
Me asombra	En la publicación	En veces compartido
1	0	1
Me entristece	En la publicación	En veces compartido
1	0	1
Me enfada	En la publicación	En veces compartido
6	5	1
Comentarios	En la publicación	En el contenido compartido

Fig 15. Detalle de las interacciones a partir de la publicación de la encuesta de acoso sexual en Facebook (12/06/18).

Nota de prensa

Durante la organización de las *European Association of Archaeologist (EAA) 25th annual meeting* en la Universidad de Barcelona (UB) se llevó a cabo el día miércoles 5 de septiembre una de las principales acciones consistente en la pegada de carteles con algunos resultados de la encuesta en los pasillos y la difusión de dicha acción a través de las redes sociales.

En los días posteriores, varios medios de comunicación se pusieron en contacto con los miembros del grupo con el fin de conocer más detalle sobre el estudio. Ante la repercusión generada, las integrantes del estudio optamos por escribir una nota de prensa que se reproduce en las siguientes líneas:

"NADA NUEVO BAJO EL SOL, Y SIN PROTECTOR SOLAR. ACOSO EN ARQUEOLOGÍA".

Hace dos años, en el Raval de Barcelona, en un bar del Carrer Hospital (espacio relacional por antonomasia de la cultura mediterránea) tras salir de una conferencia académica, un grupo de arqueólogas que apenas se conocían entre sí comenzamos a compartir experiencias en torno al acoso, maltrato y las relaciones de poder que habíamos vivido recientemente en el ámbito de las excavaciones. Todas nosotras formábamos parte de un sector muy determinado de la sociedad: mujeres, mayoritariamente de clase media y con estudios en el campo de la prehistoria y arqueología, ninguna llegábamos a superar los 35 años. Compartíamos también la impotencia común hacia quién dirigirnos y explicarle nuestras historias; se juntaban la falta de información con la vergüenza o el miedo a las represalias. Iniciar una encuesta sería un buen punto de partida para concienciar, pero por nuestras apretadas agendas (en parte relacionado con la precariedad de nuestro sector) se fue postergando hasta que tras otra conferencia nos encontramos con otro grupo de arqueólogas que también estaban interesadas: el Centro Revolucionario de Arqueología Social (C.R.A.S.).

Aunque creo que todas queríamos quedar bajo una voz común, un grupo de mujeres y hombres. Sabíamos que en septiembre tendría lugar el encuentro europeo de arqueología, lo que llamamos "las EAA" en el sector; el principal encuentro anual de la Asociación Europea de Arqueólogos. Se trata del congreso más importante de nuestra disciplina a nivel europeo. Este año tendría lugar en la Universidad de Barcelona bajo el título de "Reflecting Futures", un excelente marco para presentar los resultados a través de una campaña virtual y física, desde abajo. No hemos contado con ningún apoyo institucional, ni financiación, seguramente por falta de tiempo, porque el momento era ahora.

Trabajamos contrarreloj para llegar a tener la encuesta lista antes del verano. En verano es cuando tienen lugar el mayor número de excavaciones programadas y queríamos que la encuesta sirviese para prevenir; que aquellos que habitualmente acosaban supiesen que estábamos abriendo un canal de comunicación. La encuesta se configuró con formularios de Google (en castellano e inglés) y se intentaron generar preguntas que permitiesen crear estadísticas concretas para agilizar su análisis. La difusión fue mayoritariamente a través de las redes sociales y en diferentes páginas de arqueología, e incluso a través de los canales de difusión de la Asociación Europea de Arqueólogos. Tratamos la vía universitaria pero no conseguimos apoyo de ningún tipo. Los objetivos principales eran: clasificar los datos por género, edad, relaciones de poder, situación, consecuencias y universidades. Además, se añadía un espacio para relatar todo aquello que se deseara comentar. Los testimonios han sido la parte más dura a nivel emocional de este trabajo. Nunca lo olvidaremos. Desde aquí agradecemos a aquellas mujeres y hombres que se tomaron su tiempo para responder a la encuesta.

Nada nuevo bajo el sol, el género masculino acosa en casi un 90% de casos y los individuos que acosan son en su mayoría personas que ocupaban un puesto de poder por encima del acosado (70%). Se trata de individuos con una formación académica de alto nivel, licenciados, doctores, personas que no solo dejan su impronta en lecciones en aulas; sino que escriben libros, artículos, salen en los medios en alguna ocasión.

Personas que supuestamente están al servicio de la sociedad, cuyo trabajo se desarrolla a través de fondos públicos; personas que forman a otras personas en etapas incipientes de su pensamiento crítico. Personas que son o se han convertido en un referente en la Academia. La mayor parte de los casos tienen lugar en las universidades que ofrecen grados de arqueología (Complutense, Barcelona y Granada), ya que concentran buena parte de las excavaciones programadas. La arqueología de gestión también registra casos de acoso, pero en menor medida, alrededor del 75% tienen lugar en el ámbito público. La gran mayoría de universidades tienen protocolos de acoso, pero se desconocen o no están adaptados al contexto arqueológico en todas sus dimensiones (trabajo de campo).

Nosotras nos inspiramos en campañas y grupos de trabajo realizados en Reino Unido, que llevan años trabajando con datos y creando protocolos de actuación bajo el manual [Respect](#). Hay iniciativas similares en otros países como Chile (Mesa de Trabajo sobre Acoso Sexual en el Ámbito Sexual Arqueológico) o Bélgica con el colectivo [Pay ta Truelle](#). El hecho de que en un 89% de casos no haya consecuencias legales es un indicador de la necesidad de crear e introducir estos protocolos en nuestras fronteras de manera inmediata e involucrar a los alumnos desde su entrada en la universidad.

Esto es solo el comienzo de un proceso en el que tendremos que trabajar todas para que estas situaciones comiencen a minimizarse. Una gran parte de las personas afectadas ha tenido un sentimiento de frustración y desamparo; los hay que han dejado la profesión o la asignatura o han tenido que recibir ayuda psicológica. Un gran porcentaje tiene interiorizado este acoso, como si formase parte del ADN de cualquier excavación o centro universitario. Un asesoramiento legal podrá conducirnos a conectar a aquellas personas que han experimentado episodios de acoso en los mismos lugares, por si en el futuro quieren realizar un denuncia conjunta. Habrá que trabajar en los sentimientos de vergüenza o culpa, ya que muchas respuestas indicaban no haber padecido acoso, pero sí haberlo visto en repetidas ocasiones a otros compañeros; una encuestada respondió que sus compañeros no solo no la ayudaron sino que la culpabilizaron.

Cuando pensamos en cómo atajar este problema miramos a Europa y pensamos en cómo crear un sistema unitario para prevenir, denunciar y combatir el acoso en todas sus formas en la profesión. ¿Cómo fracturar las cadenas de poder? No debemos olvidar el contexto neoliberal en el que se mueven las universidades públicas, un contexto donde las relaciones de igualdad son una entelequia y donde existe una diferencia por sexos para acceder a puestos de responsabilidad: el mundo académico no entiende de conciliación social o familiar. Notamos la ausencia esta mañana, durante la presentación de resultados en la Sesión 744 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona), de algunas de las figuras más relevantes en la arqueología de género en nuestro país, una rama de arqueología que busca una reinterpretación del registro arqueológico; todo ello a un nivel meramente académico. La arqueología tiene esa dualidad: despacho-campo que supone una fractura en la profesión en sí misma, ya que sigue sin conectar con los problemas sociales del momento. ¿Se ha querido invisibilizar este movimiento? Los cambios tendrán que llegar a nivel global, y situar el acoso en arqueología en el mapa es sólo un punto de partida. El futuro será también buscar las formas de curar las heridas que generan y que parece, no quieren ser oídas por las principales voces de esta disciplina en España. Gracias a las personas que apoyaron esta iniciativa y aquellas que nos advirtieron que teníamos que andarnos con cuidado. Decir también que este proyecto no ha recibido ninguna subvención ni ayuda. Noches de insomnio y horas de trabajo nos avalan. El informe estadístico final se publicará en abierto en cuanto lo podamos terminar e interpretar.

Ana Pastor, CRAS, María Yubero, Apen Ruíz, María Coto, Lara Delgado

Esta nota de prensa fue enviada a diversos periódicos y otros medios de comunicación el mismo viernes 7 de septiembre de 2018, junto con material gráfico que diera soporte a la noticia. A partir de este momento fueron varios los medios de comunicación que se hacen eco ese mismo día y en los días posteriores.

Prensa y medios de comunicación

En total fueron 11 medios de prensa escrita los que incluyeron los resultados del estudio o hablaron sobre el mismo desde diversas perspectivas y con variados tratamientos.

Periódico	Enlace
Europapress	http://www.europapress.es/catalunya/noticia-mitad-arqueologas-sufrido-abusos-excavaciones-estudio-20180907185849.html
El País	https://elpais.com/cultura/2018/09/07/actualidad/1536347632_264117.html
El Español	https://www.lespanol.com/cultura/patrimonio/20180907/rozo-miembro-espalda-arqueologas-denuncian-sexuales-excavaciones/336216670_0.html
La Vanguardia	https://www.lavanguardia.com/vida/20180908/451691570103/acoso-sexual-arqueologas-excavaciones.html
El Salto	https://www.elsaltodiario.com/arqueologia/la-mitad-de-las-arqueologas-ha-sufrido-acoso-y-casi-siempre-por-parte-de-un-superior
Metrópolis Abierta	https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/sucesos/la-mitad-de-arqueologas-ha-sufrido-abusos-durante-las-excavaciones_10073_102.html
Mediterráneo Digital	https://mediterraneodigital.com/feminismo/feminazis-1/un-estudio-feminista-afirma-que-casi-un-90-de-los-hombres-acosa.html

El periódico Mediterráneo	https://www.elperiodicomediterraneo.com/amp/noticias/sociedad/mitad-arqueologas-dice-haber-sufrido-abusos-excavando_1169848.html
El Diario Feminista	https://eldiariofeminista.info/2018/09/09/la-arqueologia-espanola-rompe-el-silencio-contr-el-acoso-sexual/
Infocosta Tropical	http://www.infocostatropical.com/mb/noticia.asp?id_noticia=82710
Tendencias	https://www.tendencias.com/feminismo/encuesta-saca-a-luz-problema-acoso-arqueologas-cada-dos-sufren

El tratamiento de la información fue muy diverso en los distintos medios. Estas publicaciones fueron posteriores a la salida de la nota de prensa, y contaron con intervenciones de algunas integrantes del estudio. En paralelo, revistas como El Salto introdujeron datos de la encuesta en artículos relacionados con la materia. De la redacción de EuropaPress, beben otros medios de comunicación como El País, Metrópli Abierta o Mediterráneo Digital, compartiendo los errores e inexactitudes que comete EuropaPress, como la confusión -inocente o no- entre "Acoso" y "Abuso". Las fotografías que fueron proporcionadas junto a la nota de prensa apenas fueron utilizadas generando una serie de desaciertos vinculados a los propios tópicos de la arqueología y a otros factores que probablemente tengan una intención política clara, como es la vinculación del problema estructura del acoso en arqueología con la excavación de fosas comunes. De hecho, en 2 de los 11 periódicos (si descontamos la noticia de El Mundo anterior a la nota de prensa) aparecen excavaciones de fosas comunes o esqueletos que poca relación tienen con la noticia.

Redes sociales

Consideramos que era fundamental compartir datos parciales generados por las primeras respuestas de la encuesta para incentivar la participación ciudadana. Para ello nos servimos de las redes sociales (Facebook y Twitter), con grupos cuya temática era arqueología.

Incrementamos nuestra presencia en las redes sociales, los días de antes y durante el congreso. Nos coordinamos para ir subiendo a las distintas plataformas tanto algunos carteles como partes del discurso elaborado en la sesión académica. Como ya se ha explicado, el grupo no contaba con un perfil en redes sociales específico, por lo que se realizó a través de nuestras cuentas personales y a través de los colectivos de los que formamos parte. Para ello, se utilizó para la difusión los hashtag #s744, #EAA2018, #stopviolenceinarchaeology, #stopharassmentinarchaeology, #arqueología (o en su versión en inglés) y #acoso o #violences (también en inglés).

Los resultados del impacto en las redes se obtuvieron, por tanto, de los hashtag #stopviolenceinarchaeology y #stopharassmentinarchaeology. En ambos se puede ver el alto número de personas que retwittearon o escribieron sus propios tweets, destacando la acción de los carteles contra el acoso. El tweet que más alcance obtuvo, 151.170 impresiones, es decir 1,426 retweets, 668 me gustas y 4 respuestas. En Twitter vemos que predomina el "compartir el tweet" y apenas hubo comentarios, todo lo contrario sucede en Facebook, donde sí se detecta un incremento de comentarios conforme la difusión aumenta.

Fig 16. Ejemplos de difusión de la campaña a través de Twitter.

En el caso de Facebook, vemos un incremento en el alcance de los post de CRAS, especialmente el del taller sobre el acoso en arqueología que se celebraría en paralelo al congreso del EAA la misma tarde del día 7, en el Espai Mallorca y que comentaremos en la sección siguiente.

Fig 17. Difusión a través de Facebook en la página de CRAS Arqueología.

Las redes sociales posibilitan interacciones y réplicas, lo que enriquece y permite expresar opiniones de forma libre, además de aportar un retorno a las personas que desarrollan una acción. La acogida a la encuesta fue muy importante, recibiendo interacciones desde diferentes partes de España y del extranjero. Dentro de esas interacciones, las hemos tenido positivas y negativas, y además en algunos casos hemos asociado comentarios a respuestas de individuos que intentaron boicotear la encuesta, teñidas de un tono especialmente sexista y violento.

Taller: hablemos sobre el acoso sexual en arqueología

Los datos recogidos en la encuesta corroboraban una falta de medios y un vacío de propuestas específicas sobre cómo abordar situaciones de acoso tanto a institucional (laboratorio/campo) como privado. Ello nos condujo a organizar un taller aprovechando la confluencia de público del mentado congreso de la EAA, eligiendo un espacio, el Espai Mallorca, que se ubicaba a escasos metros de la sede del mismo, y en un horario posterior a las sesiones.

El principal objetivo de este taller metodológico-práctico fue reflexionar sobre la existencia del acoso sexual en arqueología y plantear acciones concretas para combatir el acoso. Tras una introducción reflexiva sobre los resultados de la encuesta realizada, comenzamos a trabajar en distintos paneles que buscaban mapear aquellas emociones y experiencias en torno al acoso por parte de las asistentes.

OBJETIVOS

Como objetivos planteamos recolectar una lluvia de ideas sobre:

- Detección de los casos de acoso.
- Acciones de formación y concienciación: formación de personas en materia de acoso sexual, cómo detectarlo especialmente en contextos de excavación, qué hacer en caso de haberlo detectado, conocer los marcos legales y protocolos.

- Prevención: formación de personas especializadas en universidades o instituciones científicas, detección, protocolos, etc.
- Medidas de protección: desarrollo de protocolos, reparto de material anti-acoso, concienciación en materias educativas, creación de observatorios independientes a la gestión pública, informes anuales, etc.

En el taller se llevaron a cabo diferentes actividades que fueron divididas en cuatro secciones: 1) lluvia de conceptos (palabras temáticas), 2) experiencias personales (comparte), 3) descripción emocionales (sentimientos), 4) mapeo, 5) recursos disponibles y finalmente 5) una valoración final para actuar. Cada participante podía circular libremente por cada uno de los paneles durante un periodo de tiempo, dejando sus comentarios e interactuando con otras participantes.

Una de las principales acciones planteadas fue la posibilidad de redactar un protocolo contra el acoso sexual en arqueología planteado desde las experiencias de las personas que han podido experimentar acoso, y realizarlo además de forma participativa, atendiendo a demandas y cuestiones reales o cotidianas. Entendimos además que estos protocolos existen en algunas universidades, no obstante, se tratan de documentos realizados genéricamente por expertos en el área legislativa, que si no trabajan conjuntamente con integrantes de la disciplina, y no generan una red de difusión, el resultado apenas tendrá alcance y será complejo de llevar a la práctica.

Figs 18-19-20. Selección de fotografías del taller de acoso.

7. Conclusiones

Propuestas desde la trinchera

Esta encuesta fue creada y difundida en el verano del año 2018 y desde entonces hemos ido viendo un incremento de propuestas para la creación de protocolos, así como un aumento en la visibilización de las denuncias de acoso sexual en nuestro sector. Los ecos de la prensa pusieron temporalmente en entredicho los códigos éticos de la profesión tanto de arqueología como la de investigación. **Recientes acciones**, como el veto a un profesor en la *Society for American Archaeology* o la presencia de sesiones de debate en torno a esta materia en múltiples encuentros **internacionales interdisciplinarios**, indican cambios. En noviembre del año 2018 vio la luz el protocolo **Arqueogazte** de un grupo de arqueólogas de la Universidad del País Vasco. Aún así, **la laxitud de las respuestas** de los organismos (como proponer que las tutorías se hagan con al puerta abierta), formales en palabras pero acotadas en acción, denotan la necesidad de creación e implementación de protocolos adaptados.

Ante el reporte de casos de acoso sexual y la problemática que supone pensar que las medidas punitivas son la solución al problema, resulta de extrema necesidad reflexionar sobre las relaciones de poder en contextos de práctica arqueológica. Encuestas preliminares como la que hemos realizado, nos permiten vislumbrar que lo que prima es una clara conciencia de que las situaciones de acoso ocurren en espacios marcados históricamente por relaciones de poder. A su vez, la falta de información o el silencio es generalizado.

Por ello, pensamos que más allá de medidas represaliadoras y mecanismos de denuncia en espacios de práctica arqueológica, encuestas como la que hemos realizado nos permiten crear espacios de conversación y pensar en actividades o protocolos que a la larga pueden resultar beneficiosos para desarrollar entornos más vivibles, seguros y cuidadores en la práctica arqueológica.

La conclusión principal del diálogo-debate fue la propuesta de actividades de formación y sensibilización en distintos espacios. También se remarcó la importancia de establecer programas formativos obligatorios para todo el personal de estas instituciones, de sus comisiones correspondientes y también del alumnado.

Algunas universidades ya cuentan con protocolos muy generales sobre acoso sexual pero, de acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas, apenas se conocen o no son efectivos para ciertos casos específicos en arqueología dentro del marco de las actividades de campo. Se trataría, por lo tanto, de crear un protocolo más específico utilizando las herramientas existentes, pero teniendo en cuenta que la práctica arqueológica se desarrolla en espacios y condiciones diferentes a las de otras disciplinas científicas. Dicho protocolo serviría tanto para la arqueología de campo privada y programada como para actividades de laboratorio en universidades o centros de investigación.

En el caso de la encuesta, se ha detectado una importante deficiencia de actuación, ya sea por desconocimiento o por falta de **medios universitarios** a pesar de contar con protocolos ya existentes. A juzgar por las respuestas a la encuesta, tanto la falta de protocolos como su desconocimiento, puede generar en que 1) hablar de situaciones de acoso sexual no se tome como lo suficientemente importante y eso conduzca a una situación de ridiculización y por tanto en el caso de haber denuncia, se torna en un proceso lento que perjudique a la persona acosada, 2) la persona acosada siga en la misma excavación ante la imposibilidad de abandono o la abandone sin respuesta, 3) la persona acosada tienda a normalizar la situación ante una falta de respuesta contundente o sea culpabilizada de generar "malestar" en el equipo y 4) que exista un miedo generalizado en la denuncia a represalias por conocimiento del agresor de los medios disponibles para su defensa.

Es necesario informar previamente a las personas participantes en una excavación de que existe un protocolo y que además disponen de un teléfono de información y denuncia ajeno, si se ven envueltas en un caso de acoso fuera del entorno universitario. Tenemos constancia de víctimas de acoso en excavaciones con fuertes trastornos posteriores, generados en parte por tener que permanecer (por diversos motivos) en un entorno hostil y por la impunidad hacia sus agresores, que se traduce en una culpabilización de la víctima, con la consiguiente exclusión o expulsión de la misma.

Otra medida preventiva que se sugirió en el taller fue la de enviar desde algún o algunos organismos, con coordinación nacional (por ejemplo, los distintos colegios de arqueólogos), una encuesta final homogénea, según un modelo común, a todo el personal voluntario de todas las campañas, donde se evalúen el tratamiento de igualdad entre géneros, así como cualquier conducta inapropiada que hayan detectado o padecido. Los resultados de esas encuestas deberían ser revisados por las instituciones asociadas a esas campañas formativas, y aplicar las medidas correspondientes en caso de que no sean espacios seguros para el aprendizaje, libres de violencias machistas y de acoso.

Resultaría interesante incluir también este protocolo en los estatutos de los organismos que trabajen con empresas, centros de investigación y entidades, así como la posibilidad de realizar cursos de información sobre acoso sexual previo, como se viene haciendo en otros países como UK. Los protocolos tienen como objetivos principales: educar y concienciar, pero en unas etapas de implementación iniciales también pueden convertirse en una herramienta disuasoria.

La concienciación y visualización resultan necesarias para poder sensibilizar a la comunidad académica de un verdadero problema existente. Las propuestas que se han formulado buscan 1) reforzar los protocolos ya existentes y adaptarlos a la profesión arqueológica que se desarrolla en campos de acción muy diversos, adaptando los mismos a estas situaciones e 2) instruir al personal arqueológico para su implementación y seguimiento.

Los resultados muestran una vez más la necesidad urgente de crear medidas en el sector de la arqueología, mayoritariamente en el ámbito público, con el fin de evitar que se perpetúen medidas que parecen proteger a los agresores, habitualmente personas que ocupan cargos de responsabilidad y no a las víctimas, en su mayoría aprendices, estudiantes y trabajadoras en sus primeras etapas de carrera.

8. Enlaces de interés

Bibliografía

Clancy, K. B., Nelson, R. G., Rutherford, J. N., & Hinde, K. (2014). Survey of academic field experiences (SAFE): Trainees report harassment and assault. *PLoS One*, 9(7), e102172.
doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102172>

Comisión Feminista (2018) Protocolo de ArqueoGazte para la prevención y actuación ante situaciones de acoso, abusos y agresiones sexuales o por razón de sexo. *Revista Arqueogazte*, 8, 35-46.

Lazar, I., Kompare, T., Van Londen, H., & Schenk, T. (2014). The Archaeologist of the Future is Likely to be a Woman: Age and Gender Patterns in European Archaeology. *Archaeologies*, 10(3), 257–280.
doi: <http://doi.org/10.1007/s11759-014-9263-6>

Luxan Serrano, M. Biglia, B.; Azpiazu, J. (2018). *Violencias Sexales: Una asignatura pendiente. Guía para afrontar las violencias sexuales en las universidades.* (USVreact-Universitat Rovrira i Virgili- Universidad del País Vasco, Ed.).

Navarro-Guzmán, C., Ferrer-Pérez, V. A., & Bosch-Fiol, E. (2016). El acoso sexual en el ámbito universitario: Análisis de una escala de medida. *Universitas Psychologica*, 15(2), 15–25.
doi: <http://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy.15-2.asau>

Protocolo para la detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y acoso sexista de la Universidad de La Laguna (2014)
https://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/321/321226_u.-laguna.-protocolo-actuacion-acoso-sexual-y-sexista-ull.pdf

Protocolo para la prevención, detección y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo (sexista) y acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género de la Universidad Complutense de Madrid (2016)
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-1465/Protocolo_acoso_UCM.pdf

Puigvert, L., Valls, R., Garcia Yeste, C., Aguilar, C., & Merrill, B. (2017). Resistance to and Transformations of Gender-Based Violence in Spanish Universities: A Communicative Evaluation of Social Impact. *Journal of Mixed Methods Research*, 1–20.
doi: <http://doi.org/10.1177/1558689817731170>

Valls, R., Puigvert, L., Melgar, P., Garcia-Yeste, C. (2016). Breaking the Silence at Spanish Universities: Findings From the First Study of Violence Against Women on Campuses in Spain. *Violence Against Women*, 22, 1519-1539.
doi: [10.1177/1077801215627511](https://doi.org/10.1177/1077801215627511) 2

Iniciativas

Encuesta a nivel mundial de acoso sexual

<https://theprofessorisin.com/2017/12/01/a-crowdsourced-survey-of-sexual-harassment-in-the-academy/>

Every Dig Sexism

<https://everydigsexism.wordpress.com>

Paye Ta Truelle

<https://www.tumblr.com/privacy/consent?redirect=https%3A%2F%2Fpayetatruelle.tumblr.com%2F>

Protocolo ArkeoGazte

http://ehutb.ehu.es/uploads/material/5bfd7d32f82b2b1e1f8b490e/Presentacion_protocolo.pdf

RESPECT Acting against Harassment in Archaeology

<http://www.bajr.org/BAJRGuides/44.%20Harrasment/Sexual-Harassment-in-Archaeology.pdf>

ASOR Initiative on the status of women

<http://www.asor.org/about-asor/committees/ad-hoc-asor-committees/asor-initiative-on-the-status-of-women/>

Equipo Mesa de trabajo sobre Acoso sexual en el ámbito Laboral Arqueológico (M.A.L.A.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFCs_hmK4WMX1aeox2lmHhJVRKh9_5eUEVar84s7eITbfeA/viewform

Protocolos y otros enlaces

Acoso sexual en la Universidad

<http://www.pikaramagazine.com/2018/11/solidaridad-frente-a-acosoenlauni/>

http://www.pikaramagazine.com/category/en_red/acoso-en-la-uni/

Recopilación de protocolos e información sobre acoso sexual

<https://investigadorenaparo.wordpress.com/2018/10/29/del-acoso-sexual-en-la-ciencia-y-en-la-academia-recursos/>

<http://www.pikaramagazine.com/2018/04/base-de-datos-sobre-protocolos-de-igualdad-en-las-universidades/>

Informe realizado en Canva

Gráficos realizados en Piktochart

****Gracias a todas las personas que colaboraron en el desarrollo de esta encuesta. Sin vuestra ayuda no hubiese salido a la luz****

EMAIL

respectarchaeologists@gmail.com

CITA NUESTRO TRABAJO

Coto-Sarmiento, M.; Delgado Anés, L.; López Martínez, L.; Martín Alonso, J.; Pastor Pérez, A.; Ruíz, A. y Yubero, M. (2020): Informe sobre el acoso sexual en arqueología (España).

Barcelona, Granada y Madrid.

DOI: 10.5281/zenodo.3662763

**IN 89% OF CASES
THERE WERE NO
LEGAL
CONSEQUENCES**

WHAT IS THE ROLE OF HARASSER WITH
RESPECT TO THE HARASSED?

**3 DE CADA 4 CASOS
SUCEDEN EN
EXCAVACIONES
ORGANIZADAS POR
INSTITUCIONES PÚBLICAS**

¿Qué universidades son las más mencionadas?

#stopviolenceinarchaeology
**ACOSO EN
ARQUEOLOGÍA**

Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

Arqueólogo preguntó a un profesor de la universidad si "estaba

#stopviolenceinarchaeology
**ACOSO EN
ARQUEOLOGÍA**

Resultados españoles basados en más de 300 respuestas

En la entrevista de trabajo para una obra, el señor que me